

Urug' ekish me'yorlari va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish miqdorlarini no'xat navlarida barg sathining shakllanishiga ta'siri

b.f.f.d M.K. Bekchanova Urganch davlat universiteti
M.M. Nematova Urganch davlat universiteti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyati sharoitida no'xat navlarining o'sishi, rivojlanishi hamda barg sathi indeksi shakllanishiga ekish me'yorlari bilan birgalikda ma'danli o'g'itlar miqdorlarining ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: barg sathi indeksi, no'xat, nav, variant, bargi, tuproq, ma'danli o'g'itlar, azot, ekish me'yori, xosildorlik, don.

Abstract: This article examines the influence of mineral fertilizer rates, in combination with sowing rates, on the growth, development, and leaf area index formation of chickpea varieties under the conditions of Khorezm region.

Keywords: leaf area index, chickpea, variety, variant, leaf, soil, mineral fertilizers, nitrogen, sowing rate, yield, grain.

Аннотация: В данной статье изучено влияние норм высева и количества минеральных удобрений на рост, развитие и формирование индекса листовой поверхности сортов нута в условиях Хорезмской области.

Ключевые слова: индекс листовой поверхности, нут, сорт, вариант, лист, почва, минеральные удобрения, азот, норма высева, урожайность, зерно.

No'xat o'simligini eng qimmatli sifati shundan iboratki uning barglari va poyalarida namlikni uzoq vaqt ushlab turish qobiliyati hisoblanadi, bu yer esa usti organlarini tuzilish xususiyatlari bilan belgilanadi. No'xat barglari qisqa bandli, toq patsimon, bezchali tuklar bilan qoplangan. Kichik no'xat barglari issiqda ham namlikni uzoq vaqt ushlab turishi mumkin. [2]

Dukkakli-don ekinlarning ahamiyati qanday bo'lishiga qaramay qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, ulardagi fotosintetik jarayonlarni ushbu ekinlarda kam o'rganilgan bo'lib olingan mavjud ma'lumotlar bir biriga qarama-qarshi. Ko'pincha dukkakli-don ekinlarning assimilyatsiya faolligini tartibga solish yillar davomida hosildorlikka katta ta'sirini ko'rsatgan.[1]

Bilamizki, ekinlarning hosili barglarda fotosintez evaziga shakllanadi, shuning uchun texnologik tadbirlarni o'simlikda barg rivojlanishi va barg yuzasini shakllanishiga ta'sirini aniqlash muhimdir. Tajribada no'xat navlarini ekish me'yorlari va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish miqdorlarini barg rivojlanishiga ta'sir qilganligi aniqlangan.[3]

No'xatning barglari mayda bo'lganli sababli uning [karbonat](#) angidridni faol qabul qilishi sekin o'tadi shuning hisobiga suv bug'latishi va [kislород](#) ishlab chiqarishiga sabab bo'ladi. O'simliklar barg sathining katta kichikligi fotosintez, [transpiratsiya](#), [gaz almashinuvi](#) hamda organik quruq modda to'plashida muhim ahamiyatga egadir.[4] Olib borgan tadqiqotlarda (2023–2024 yy.) yillari qo'llanilgan agrotadbirlarni no'xat o'simligining barg sathiga ta'sirini aniqlash maqsadida har bir variantlar bo'yicha fenologik kuzatuvlar olib borilgan.

2024 yilda olib borilgan tajribadan olingan ma'lumotlarining ko'rsatishicha, no'xatning "Zumrad" navi urug'lari ko'chat orasi sm qilib ekilib, o'suv davrida mineral o'g'itlarning N₃₀P₉₀K₆₀ kg/ga me'yorlari bilan oziqlantirilgan 1-variantda parvarish qilingan o'simliklarning barg sathining

o'zgarib borishi rivojlanish fazalari kesimida o'rganilganida, shoxlanish davrida 6,5 ming m^2/ga ni, shonalash davrida 14,2 ming m^2/ga , gullash davrida 18,4 ming m^2/ga ni, dukkaklash davrida 17,2 ming m^2/ga ni tashkil etgan bo'lsa, o'suv davrida mineral o'g'itlarning $N_{45}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan 2-variantda shoxlanish davrida 7,4 ming m^2/ga ni, shonalash davrida 15,6 ming m^2/ga , gullash davrida 19,6 ming m^2/ga ni, dukkaklash davrida 18,9 ming m^2/ga ni, o'suv davrida mineral o'g'itlarning $N_{60}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori bilan oziqlantirilgan 3-variantda barg sathi shoxlanish davrida 8,0 ming m^2/ga ni, shonalash davrida 17,5 ming m^2/ga , gullash davrida 21,8 ming m^2/ga ni, dukkaklash davrida 20,3 ming m^2/ga ni tashkil etib, yuqori natija mineral o'g'itlarning $N_{60}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan variantda kuzatilib, mineral o'g'itlarning $N_{30}P_{90}K_{60}$ va $N_{45}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan variantga nisbatan barg sathining shakllanib borishi shoxlanish davrida 1,5-0,6 ming m^2/ga , shonalash davrida 3,3-1,9 ming m^2/ga , gullash davrida 3,4-1,7 ming m^2/ga , dukkaklash davrida 3,1-1,4 ming m^2/ga gacha yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Urug'lar ko'chat orasi 4 sm va 5 sm qilib ekilib, o'suv davrida mineral o'g'itlarning $N_{30}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori bilan oziqlantirilgan 4-7 variantlarda o'simliklarning barg sathining o'rganilganida, shoxlanish davrida 7,4-5,8 ming m^2/ga ni, shonalash davrida 15,8-13,0 ming m^2/ga , gullash davrida 20,5-17,1 ming m^2/ga ni, dukkaklash davrida 18,9-15,9 ming m^2/ga ni ko'rsatgan bo'lsa, o'suv davrida mineral o'g'itlarning $N_{45}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan 5-8 variantlarda shoxlanish davrida 8,7-6,4 ming m^2/ga ni, shonalash davrida 18,1-14,1 ming m^2/ga , gullash davrida 22,4-17,8 ming m^2/ga ni, dukkaklash davrida 21,7-17,4 ming m^2/ga ni, o'suv davrida mineral o'g'itlarning $N_{60}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori bilan oziqlantirilgan 6-9 variantda barg sathi shoxlanish davrida 9,7-6,8 ming m^2/ga ni, shonalash davrida 20,6-15,3 ming m^2/ga , gullash davrida 25,4-19,5 ming m^2/ga ni, dukkaklash davrida 23,6-18,2 ming m^2/ga ni tashkil etib, variantlar orasida yuqori natija mineral o'g'itlarning $N_{60}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan variantda kuzatilib, mineral o'g'itlarning $N_{30}P_{90}K_{60}$ va $N_{45}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan variantga nisbatan barg sathi shoxlanish davrida 0,7-1,6 va 0,4-0,9 ming m^2/ga , shonalash davrida 2,4-4,6 va 1,2-2,2 ming m^2/ga , gullash davrida 2,9-4,7 va 1,6-2,3 ming m^2/ga , dukkaklash davrida 1,9-4,5 va 0,8-2,2 ming m^2/ga gacha yuqori bo'lganligi qayd etildi.

Barg sathining shakllanishi urug' ekish me'yori kesimida tahlil qilinganida esa yuqori natijalar ko'chat oralari 4 sm qilib ekilgan variantlarda kuzatilib, urug'lar ko'chat oralari 3 sm va 5 sm qilib ekilib, mineral o'g'itlarning $N_{30}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan variantlarga nisbatan barg sathi shoxlanish fazasida 0,9-1,6 shonalash fazasida 1,6-2,8 ming m^2/ga , gullash fazasida 2,1-3,4 ming m^2/ga , dukkaklash fazasida 1,7-3,0 ming m^2/ga , mineral o'g'itlarning $N_{45}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan variantlarga nisbatan barg sathi shoxlanish fazasida 1,3-2,3 shonalash fazasida 3,5-4,0 ming m^2/ga , gullash fazasida 2,8-4,3 ming m^2/ga , dukkaklash fazasida 1,4-4,3 ming m^2/ga , mineral o'g'itlarning $N_{60}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yori qo'llanilgan variantlarga nisbatan barg sathi shoxlanish fazasida 1,7-2,9 shonalash fazasida 3,1-5,3 ming m^2/ga , gullash fazasida 3,6-5,9 ming m^2/ga , dukkaklash fazasida 3,3-5,4 ming m^2/ga gacha yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Tajribada o'rganilayotgan no'xatning "Polvon" navida barg sathining shakllanishi variantlar kesimida o'rganib chiqilganida ham mineral o'g'itlar me'yori hamda urug' ekish me'yori natijalarining ta'siri sezilarli bo'lganligi kuzatildi.

Jumladan, urug'lar ko'chat oralari 3 sm qilib ekilib, o'suv davrida mineral o'g'itlarning $N_{30}P_{90}K_{60}$, $N_{45}P_{90}K_{60}$, $N_{60}P_{90}K_{60}$, kg/ga me'yori qo'llanilgan variantlarda o'simliklarning barg

sathi o'rganilganida, shoxlanish davrida 6,2-7,1-5,7 ming m²/ga ni, shonalash davrida 14,1-15,6-12,9 ming m²/ga, gullash davrida 18,6-20,9-16,4 ming m²/ga ni, dukkaklash davrida 17,1-18,6-16,0 ming m²/ga ni tashkil etib, yuqori natija mineral o'g'itlarning N₆₀P₉₀K₆₀ kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantda kuzatilgan holda, mineral o'g'itlarning N₃₀P₉₀K₆₀ va

3.3–jadval

Urug' ekish me'yorlari va madanli o'g'itlar bilan oziqlantirish me'yorlarini no'xat navlarida barg sathining shakllanishiga ta'siri, 2024 yil.

№	No'xat navlari	Ko'chat orasi (sm)	Mineral o'g'itlar	Rivojlanish fazalari bo'yicha barg sathi, ming m ² /ga			
				Shoxlanish	Shonalash	Gullash	Dukkaklash
1	Zumrad	3 sm	N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀	6,5	14,2	18,4	17,2
2			N ₄₅ P ₉₀ K ₆₀	7,4	15,6	19,6	18,9
3			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	8,0	17,5	21,8	20,3
4		4 sm	N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀	7,4	15,8	20,5	18,9
5			N ₄₅ P ₉₀ K ₆₀	8,7	18,1	22,4	21,7
6			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	9,7	20,6	25,4	23,6
7		5 sm	N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀	5,8	13,0	17,1	15,9
8			N ₄₅ P ₉₀ K ₆₀	6,4	14,1	17,8	17,4
9			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	6,8	15,3	19,5	18,2
10	Polvon	3 sm	N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀	6,2	14,1	18,6	17,1
11			N ₄₅ P ₉₀ K ₆₀	7,1	15,5	18,9	18,7
12			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	7,9	17,5	20,9	20,1
13		4 sm	N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀	7,1	15,6	20,9	18,6
14			N ₄₅ P ₉₀ K ₆₀	8,2	17,8	22,1	21,0
15			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	9,5	20,5	23,6	23,0
16		5 sm	N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀	5,7	12,9	16,4	16,0
17			N ₄₅ P ₉₀ K ₆₀	6,2	14,1	17,7	17,3
18			N ₆₀ P ₉₀ K ₆₀	6,8	15,5	19,4	18,2

N₄₅P₉₀K₆₀ kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantga nisbatan barg sathi shoxlanish davrida 1,7-0,8 ming m²/ga, shonalash davrida 3,4-2,0 ming m²/ga, gullash davrida 1,4-2,0 ming m²/ga, dukkaklash davrida 3,0-1,4 ming m²/ga gacha yuqori bo'lganligi kuzatildi.

Urug'lar ko'chat oralari 4 sm qilib ekilib, o'suv davrida mineral o'g'itlarning N₃₀P₉₀K₆₀, N₄₅P₉₀K₆₀, N₆₀P₉₀K₆₀, kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda o'simliklarning barg sathi o'rganilganida, shoxlanish davrida 7,1-8,2-9,5 ming m²/ga ni, shonalash davrida 15,6-17,8-20,5 ming m²/ga, gullash davrida 20,9-22,1-23,6 ming m²/ga ni, dukkaklash davrida 18,6-21,0-23,0 ming m²/ga ni tashkil etib, ushbu variantlar orasida ham yuqori natija mineral o'g'itlarning N₆₀P₉₀K₆₀ kg/ga

me'yorlari qo'llanilgan variantda kuzatilgani holda, mineral o'g'itlarning $N_{30}P_{90}K_{60}$ va $N_{45}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantga nisbatan barg sathi shoxlanish davrida 2,4-1,3 ming m^2/ga , shonalash davrida 2,9-2,7 ming m^2/ga , gullash davrida 2,7-1,5 ming m^2/ga , dukkaklash davrida 4,4-2,0 ming m^2/ga gacha yuqori bo'lganligi qayd etildi.

Urug'lar ko'chat orasi 5 sm qilib ekilib, o'suv davrida mineral o'g'itlarning $N_{30}P_{90}K_{60}$, $N_{45}P_{90}K_{60}$, $N_{60}P_{90}K_{60}$, kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarda o'simliklarning barg sathi o'rganilganida, shoxlanish davrida 5,7-6,2-6,8 ming m^2/ga ni, shonalash davrida 12,9-14,1-15,5 ming m^2/ga , gullash davrida 16,4-17,7-19,4 ming m^2/ga ni, dukkaklash davrida 16,0-17,3-18,2 ming m^2/ga ni tashkil etib, yuqori natija mineral o'g'itlarning $N_{60}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantda kuzatilgani holda, mineral o'g'itlarning $N_{30}P_{90}K_{60}$ va $N_{45}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantga nisbatan barg sathi shoxlanish davrida 1,1-0,6 ming m^2/ga , shonalash davrida 2,6-1,4 ming m^2/ga , gullash davrida 3,0-1,7 ming m^2/ga , dukkaklash davrida 2,2-0,9 ming m^2/ga gacha yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Barg sathining shakllanishi urug' ekish me'yorlari kesimida tahlil qilinganida esa yuqori natijalar ko'chat orasi 4 sm qilib ekilgan variantlarda kuzatilib, urug'lar ko'chat orasi 3 sm va 5 sm qilib muddatlarida ekilib, mineral o'g'itlarning $N_{30}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarga nisbatan barg sathi shoxlanish fazasida 0,9-1,4 ming m^2/ga , shonalash fazasida 1,5-2,7 ming m^2/ga , gullash fazasida 2,3-4,5 ming m^2/ga , dukkaklash fazasida 1,5-2,6 ming m^2/ga , mineral o'g'itlarning $N_{45}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarga nisbatan barg sathi shoxlanish fazasida 1,1-1,9 shonalash fazasida 2,2-3,6 ming m^2/ga , gullash fazasida 3,0-4,2 ming m^2/ga , dukkaklash fazasida 2,2-3,6 ming m^2/ga , mineral o'g'itlarning $N_{60}P_{90}K_{60}$ kg/ga me'yorlari qo'llanilgan variantlarga nisbatan barg sathi shoxlanish fazasida 1,1-2,0 shonalash fazasida 3,3-3,7 ming m^2/ga , gullash fazasida 3,2-4,4 ming m^2/ga , dukkaklash fazasida 2,3-3,7 ming m^2/ga gacha yuqori bo'lganligi kuzatildi. Tajribada o'rganilgan navlardan olingan natijalardan ko'rish mumkinki, urug'larning ko'chat orasi 4 sm qilib muddatida ekib yetishtirish urug'larni ko'chat orasi 3 sm va 5 sm qilib muddatlarida ekib yetishtirilgan variantlarga nisbatan o'zining ustunlik jixatlariga ega ekanligi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Beknazarov B.O. O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent - "Aloqachi" - 2009. B.172-173.
2. Oripov R.O., Xalilov N.X., O'simlikshunoslik // O'quv qo'llanma. T. 2005. B.320.
3. Karimov Sh., Ermatovlarning O. O'simlikshunoslik // O'quv - uslubiy majmua. Jizzax - 2019. B.65-67.
4. Nichiporovich A.A. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев // В книге «ХВ Тимирязевские чтения». -М.: Изд-во АН СССР, 1956. С.94.